

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ШАХСИЙ ҲАЁТ ДАХЛСИЗЛИГИНИНГ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУАММОЛАРИ

Мадиев Фахриддин Хошим уғли

Тошкент давлат юридик университети

Конституциявий ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси

fmadiyev92@gmail.com

Рақамли технологиялар ривожланиш шароитида шахсий ҳаёт дахлсизлигининг таъминлаш қийинлашиб бормоқда, бунга сабаб шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузилушининг турли хил шакллари оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилмоқда. Хусусан, жинсий зўравонликка учраган шахснинг шахсий маълумотлари ижтимоий тармоқларга тарқатилиши¹, шифокорлар томонидан СОВИД-19 касаллигига чалинган дастлабки фуқаронинг маълумотлар оммавий ахборот воситаларида эълон қилиниши², давлат ташкилотлари томонидан шахсга доир маълумотларни тижорат мақсадларида сотилиши³ фуқароларнинг турар жойидан уларнинг шахсий суратларини олиниши⁴, ижтимоий тармоқлар орқали шахсий(интим) суратларини тарқатиш⁵, X-рай қурилмалари орқали шахсни кузатиш, тижорат ташкилотлари томонидан истимолчилар ҳақидаги маълумотларни йиғиш⁶, молиявий фирибгарлик учун шахсий маълумотларни йиғиш⁷ каби ҳолатлар учрамоқда.

¹ Қаранг: <https://kun.uz/uz/news/2022/09/08/sariosiyoda-4-sinf-oquvchisi-zorlangan-holat-boyicha-prokuror-va-iib-masulining-javobi-bir-biriga-togri-kelmayapti>

² Қаранг: <https://xabardor.uz/uz/x/576521>

³ Қаранг: https://uza.uz/uz/posts/shaxsiy-hayot-daxlsizligi-konstituciaviy-kafolatlanmoqda_393451

⁴ Қаранг: <https://www.gazeta.uz/uz/2021/11/18/feruza-babasheva/>

⁵ Қаранг: <https://iiv.uz/uz/news/shaxsiy-hayot-daxlsizligini-buzish-qonun-bilan-taqiqlangan>

⁶ Қаранг:

⁷ Қаранг: https://cbu.uz/uz/press_center/news/425173/

Тадқиқотимиз давомида шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш билан боғлиқ қайд қилинган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар 2020-2022 йиллар оролиғида таҳлил қилинди. ИИВ томонидан тақдим эътилган статистик маълумотлар кўра, шахсий ҳаёт дахлсизлиги боғлиқ 2020 йилда 20 та , 2021 йилда 25 та ва 2022 йилнинг 10 оyi давомида 13 та жиноят иши кўзғатилган. Шунингдек, ИИВ томонидан олиб бориладиган статистик маълумотларга кўра шахсий ҳаёт дахлсизлиги боғлиқ ҳуқуқбузарлик учун 2020 йилда 197 та, 2021 йилда 347 та ва 2022 йилнинг 10 оyi давомида 369 та баённомалар расмийлаштирилган.

Юқоридаги таҳлилларга этибор берадиган бўлсак, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар сони ортиб бормоқда ва шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузадиган ҳолатлар турли ҳил усулларда амалга оширилмоқда. Шунингдек, шахсий ҳаёт дахлсизлиги масалаларига бағишланган қонунлар мавжуд бўлсада, тадқиқот натижасига кўра, шахсий ҳаёт дахлсизлигини етарли даражада ҳимоя қилинмаганлиги маълум бўлди.

Шунингдек, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш ҳолати бўйича баҳолаш учун шахсий ҳаёт дахлсизлигини таркибий қисми ҳисобланиши тўғрисида қонунни қўллаш амалиётида етарлича тушунчага эга бўлмаслик ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Шу боис, тадқиқотнинг мазкур қисмида шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиши мумкин бўлган ҳолатларнинг таҳлил қилинган.

Тадқиқотимизнинг I ва II бобларида таҳлил қилганиздек, шахсий ҳаёт дахлсизлигини тушунчаси илмий ишлар қилинган бўлса-да, шахсий ҳаётдахлсизлигини бузадиган муаммоларни батафсил аниқлашга қаратилган тадқиқотлар кам олиб борилган. Хусусан, ҳозирги кунда технология ва суний интелектнинг ривожланиши шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашда муаммо сифатида қаралмоқда. Жеймс Рулнинг таъкидлашича, технологияни

айблаш, албатта, мавжуд муаммоларни ҳал қилишнинг нотўғри йўлидир⁸, рус олими И.Степановичнинг технологияни маънавий жиҳатдан нотўғри мақсадларда қўлланилиши, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузади, шу боис ҳам рақамли технологияларни шахсни назорат қилувчи ролини камайтириш лозим.⁹

Шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашда вужудга келадиган муаммоларни тадқиқ қилган олимлар бири У.Проссер шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиши мумкин бўлган ҳолатларни тўрт турга ажратади:

1. Шахснинг шахсий ҳаёти ва унинг ишлари ағралиши.
2. Шахсни обрўсизлантирадиган шахсий маълумотларини оммага ошкор қилиш.
3. Шахс ҳақидаги ёлғон маълумотларни тарқатиш.
4. Турли мақсадлар шахсга доир маълумотлар (суддаги давогар ва жавобгарнинг исми ва шу каби маълумотлар) ошкор қилиш каби ҳолатларни ажратиб кўрсатган.¹⁰ Олим ушбу тадқиқотида, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш ҳолатларини ажратиб кўрсатган бўлсада, шахсга доир маълумотларни рақамли технологиялар орқали бузилиши ҳолатини таҳлил қилмаган.

Бундан ташқари, В.Проссер ўз илмий ишини бундан 60 йил олдин, ахборот асрининг шиддатли ривожланишидан олдин ёзган. Янги рақамли технологиялар шу қадар кўп шахсий ҳаёт дахлсизлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқарадики, уларнинг кўпчилиги В.Проссер таснифлаган тўртта категорияга тўғри келмайди. Шу боис ҳам, рақамли технологиялар ривожланиш шароитида шахсий ҳаёт дахлсизлигининг таъминлашда вужудга келадиган муаммоларни таҳлил қилиш лозим.

⁸ Rule J. B. Privacy in peril: How we are sacrificing a fundamental right in exchange for security and convenience. – Oxford University Press, 2007. https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=WKxMuD-O02wC&oi=fnd&pg=PR7&ots=MdS4FZ41IY&sig=Q6bQ68la_uM1nRiBeTRugNe8MqM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

⁹ Stepanović I. et al. Modern technology and challenges to protection of the right to privacy //Анали Правног факултета у Београду. – 2014. – Т. 63. – №. 3. – С. 167-178. <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0003-2565/2014/0003-25651403167S.pdf>

¹⁰ Prosser, W. L. (1960). Privacy. California Law Review, 48, 383-423. <http://dx.doi.org/10.2307/3478805>

Бундан ташқари, рақамли технологиялар ривожланиш шароитида шахсий ҳаёт дахлсизлигининг таъминлашда вужудга келадиган муаммоларни таҳлил қилиш шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш ҳолатларини билан боғлиқ бўлган қонун қўллаш амалиётни такомиллаштиришга ва шунингдек ушбу қонун соҳа билан амалдаги қонунчилик такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фикримизча, шахсий ҳаётни жамиятдан мустақил равишда тушуниш мумкин эмас. Хусусан, сотсиолог Б.Мур таъкидлаганидек, “шахсий ҳаётга бўлган эҳтиёж ижтимоий ҳаёт яратган эҳтиёждир. Жамиятсиз шахсий ҳаётга эҳтиёж қолмайди.”¹¹

Шахслар, муассасалар ва давлат органлари бошқаларнинг ҳаётига муаммоли таъсир кўрсатадиган фаолият билан шуғулланиши мумкин. Шахсий ҳаёт дахлсизлиги - бу турли хил ижтимоий аралашувлардан халос бўлишдир.¹² Шахсий ҳаёт дахлсизлиги бу ижтимоий муносабатларнинг ҳар қандай кўринишидан ажралиш эмас, турли хил усуллар шахсга таъсир қилинишдан химояланиш ҳисобланади.¹³ Ижтимоий муносабатларга аралашни табиатан зарарли бўлмаслиги мумкин. Хусусан шахс ушбу аралашшга рози бўлса, мазкур фаолият шахсий дахлсизликни бузиш ҳисобланмайди.¹⁴ Ушбу фикрни қўллаган ҳолда қуйидаги мисол келтирсак бўлади, йигит ва қиз барчанинг олдига биргаликда рақсга тушса ва уларнинг рақсга тушушишини уша ердаги бошқа шахслар кузатиб туриши шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш ҳисобланмайди. Бироқ, бу ҳолат уларнинг розилигисиз суратга олиниб ижтимоий тармоқларга тарқатилиши шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузилиши ҳисобланади.

¹¹ Moore B. Privacy: Studies in social and cultural history. – Routledge, 2017. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400848393-049/html?lang=de>

¹² Solove D. J. A taxonomy of privacy //U. Pa. I. Rev. – 2005. – Т. 154. – С. 477. https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2074&context=faculty_publications

¹³ Solove D. J. The digital person: Technology and privacy in the information age. – NyU Press, 2004. – Т. 1. https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2501&context=faculty_publications

¹⁴ Solove D. J. A taxonomy of privacy //U. Pa. I. Rev. – 2005. – Т. 154. – С. 477. https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2074&context=faculty_publications

Шу боис, рақамли технологиялар ривожланиш шароитида шахсий ҳаёт дахлсизлигининг таъминлашнинг муаммолари аниқлаш орқали шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлайдиган қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш мумкин. Шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузувчи ҳолатларни аниқлаш ва улар қандай муаммоларни келтириб чиқариши мумкинлигини тушуниш орқали амалга оширилади деб ўйлаймиз. Хусусан, шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашга қаратилган қонун ҳужжатларида шахснинг шахсий ҳаётига таъжовуз қилувчи ғайриқонуний, қасдан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликлар назарда тутилади.

Шуни таъкидлаб ўтишимиз керакки, замонавий дунёда шахсий маълумотлар ташкилий-ҳуқуқий жихатдан ҳимоя қилинишнинг устувор объектларидан бири сифатида тан олинган, чунки маълум шартлар ва шароитларда у шахсий ҳаёт дахлсизлик ҳуқуқининг ҳосиласи ҳисобланади.

Шахсий маълумотлар маълум бир шахсга бевосита боғлиқ. Биография фактлари, миллати, яшаш жойи, касалликлар тўғрисидаги маълумотлар, касбий билим ва кўникмалар, оилавий ҳаёт, одатлар, севимли машғулотлар, сиёсий ва диний қарашлар жамиятда айланиб юрадиган маълумотларнинг аксарият қисмини ташкил қилади.

Шунингдек, шахсий ҳаёт дахлсизлиги мураккаб тушунча бўлганлиги боис, ягона таърифни топишга уринишлар кўпинча жуда кенг ва ноаниқ бўлиб қолиши ҳамда аниқ масалаларни ҳал қилишда фойдали бўлмайди. Хусусан, шахсий ҳаёт дахлсизлиги тушунчасини оилавий ҳаёт билан бир хил тушунча сифатида тушунилишига оид мулоҳазалар ҳам бор¹⁵. Таъкидлашимиз керакки, файласуф Л.Витгенштейн таъкидлаганидек, баъзи нарсалар ягона умумий ҳарактерга эга бўлмаслиги мумкин, жумладан, “бир-

¹⁵ Телина Ю. С. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах //дисс.... канд. юрид. наук. – 2016. – Т. 12. – №. 02. – С. 2016-266. https://www.agprf.org/userfiles/ufiles/dis_sovet/diss/2016/telina/telina_1.pdf

бири билан кўринишдан боғлиқдир”. Л.Витгенштейн куйидаги мисол асослаган “тарчи битта одам бўлмаса ҳам, умумий ўхшаш хусусиятларга эга (кўз ранги, бўйи, юз тузилиши) оила аъзоларига қиёслайди”¹⁶. Шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашдаги муаммоларни умумий тушунча сифатида қаралиши, ушбу соҳада турли хил муаммоларни умумийлаштиришга олиб келиши ва қонун қўллаш амалиёти жараёнида муаммоларни ҳал қилишдан чалғитиши мумкин.

Фикримизча, шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузилиши олиб келадиган масалаларнинг бир-бирига ўхшашликларини ва фарқлигини, ҳар бир вазиятда муаммо нима сабабдан килдиб чиқаётганлиги ҳамда ушбу муаммонинг бошқа муаммолардан қандай ўзига хос, фарқли жиҳатлари борлигини аниқлаш, муайян бир турдаги шахсий ҳаёт дахлсизлиги бузилишига олиб келадиган муаммонинг бошқа турдаги шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузадиган муаммолари билан қай даражада боғлиқлигини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

¹⁶ Arrington R. L. Ludwig Wittgenstein: Philosophical Investigations //Central Works of Philosophy v4. – Routledge, 2015. – С. 257-279. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-00117-9>